

“EXPLORANDO DENSIDADE E FLUTUAÇÃO NO ENSINO
FUNDAMENTAL: UMA ABORDAGEM EXPERIMENTAL COM
ALUNOS DO 9º ANO”

DOI: 10.5281/zenodo.14266035

Andra Silva de Sousa Soares¹
capau.2022120lqui0040@aluno.ifpi.edu.br

Fernanda Vitória Rodrigues de Carvalho²
capau.2022120lqui0016@aluno.ifpi.edu.br

Maraylla Inácio de Moraes³
^{1,2,3} Licenciatura em Química – Instituto Federal do Piauí – Campus
Paulistana
maraylla.moraes@ifpi.edu.br

AT10: Ensino de Ciências Naturais

Introdução: A densidade é uma propriedade física fundamental dos materiais, que relaciona a massa de um objeto com seu volume. Ela é um parâmetro essencial para compreender como diferentes substâncias se comportam, tanto em termos de flutuação em líquidos quanto de suas características internas. Medir a densidade de um material pode fornecer informações valiosas sobre sua composição, estrutura e até mesmo seu uso em diversas aplicações industriais e científicas. **Objetivo:** O objetivo deste trabalho foi realizar uma abordagem experimental para explorar os conceitos de densidade e flutuação com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental da Unidade Escola São Francisco. **Metodologia:** A atividade prática consistiu em comparar o comportamento de dois ovos em dois tipos de líquidos: água pura e água com sal. Inicialmente, foram preparados dois copos, um contendo apenas água e o outro com uma solução de água e sal. Em seguida, os ovos foram submersos em cada copo e observou-se que, no copo com água salgada, o ovo flutuou, enquanto no copo com água pura, o ovo afundou. Esse fenômeno ocorreu devido à diferença de densidade entre os líquidos. Essa atividade foi implementada em uma turma composta por XX alunos. **Resultados:** Durante o experimento, os alunos foram estimulados a investigar por que alguns ovos flutuam enquanto outros afundam, desenvolvendo hipóteses e testando suas previsões, para se entender a teoria é necessária vivência. Para destacar a compreensão dos alunos sobre o tema, serão apresentadas duas respostas em que eles abordaram a questão de forma clara e detalhada: Aluno A: “*Na água sem sal, o ovo afunda, porque a água é mais leve que o ovo*”. Aluno B: “*Na água com sal, o ovo flutua porque a água salgada é mais "pesada"*”. Na disciplina de ciências os testes é um instrumento interessante para unir a realidade e a prática. Os resultados evidenciam a eficácia do ensino por investigação para aumentar o engajamento e a compreensão dos alunos. **Conclusão:** Conclui-se que a utilização da experimentação no ensino de Ciências por intermédio de atividades práticas simples, como o uso de materiais de baixo custo, podem ser ferramentas cruciais para uma boa compreensão e motivação dos estudantes nos seus estudos. Desse modo, a aplicação desta prática foi de forma bem positiva por parte dos alunos que

conseguiram entender a parte teórica e prática que foi repassado para eles durante a intervenção do experimento.

Palavras-chave: Atividades Experimentais; Densidade; Flutuação.